

PERFORMANCE, PODER E TRANSIÇÃO: UM ESTUDO SOBRE O OFICIALATO FEMININO FORMADO NA AMAN (2021-2022).¹

Michely Lazarini Teixeira

*Estudante de mestrado do Programa de pós graduação em Sociologia política - UENF
michelylazarini@id.uff.br*

Resumo

O estudo a seguir apresentado, tem como objetivo viabilizar a pesquisa que busca compreender, do ponto de vista sociológico, como as performances de gênero e as relações de poder demarcam as funções desempenhadas pelas oficiais formadas na Academia Militar do Exército Brasileiro (2021-2022) a partir da construção da identidade militar forjada em seu processo de formação enquanto cadetes. Para desenvolver as discussões apresentadas pelo campo, propõe-se que a identidade de gênero seja construída anteriormente ao acesso das mulheres aos espaços militares e também que comece a sofrer alterações com sua inserção na escola preparatória, quando a identidade militar das futuras cadetes começa a ser forjada, tendo continuidade o processo de formação dessa identidade ao experienciar vivências cotidianas em seu dia a dia na AMAN.

Considera-se extremamente importante entender que a performance de gênero – conjunto de expressões corporais que materializam o gênero como afirmação do sexo

¹ Instituições de Fomento

Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior - CAPES;
Fundação Carlos Chagas Filho de amparo à pesquisa do estado do Rio de Janeiro - FAPERJ;
Pró-reitoria de pesquisa e pós graduação - ProPPG;
Programa de pós graduação em Sociologia política - PPGSP;
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF.

biológico – possuem rituais específicos dentro do campo militar, uma vez que reproduzir características femininas é contrário ao exercício das funções militares, já que o ideal de eficácia militar é masculinizado. Nesse contexto, o uso da metodologia de entrevistas qualitativas é uma ferramenta que permite investigar através da história oral, as formas que estas mulheres que ingressaram na primeira turma mista da AMAN constroem sua subjetividade, demonstrando os aspectos civis que vieram a ser ocultados pela identidade militar forjada na academia.

Palavras-chave

Academia militar; Exército; Gênero; Relações de poder.

PERFORMANCE, POWER AND TRANSITION: A STUDY ON THE FEMALE OFFICERS GRADUATED AT AMAN (2021-2022).

Michely Lazarini Teixeira
Estudante de mestrado do Programa de Sociologia Política - UENF
michelylazarini@id.uff.br

This project aims to facilitate research that seeks to understand, from a sociological point of view, how gender performances and power relations demarcate the functions performed by officers trained at the Military Academy of the Brazilian Army (2021-2022) from of the construction of the military identity forged in their training process as cadets. To develop the discussions presented by the field, it is proposed that gender identity be constructed prior to women's access to military spaces and also that it begins to undergo changes with their insertion in the preparatory school, when the military identity of future

cadets begins to be forged, continuing the process of forming this identity by experiencing everyday experiences in their daily lives at AMAN.

It is considered extremely important to understand that gender performance – a set of bodily expressions that materialize gender as an affirmation of biological sex – have specific rituals within the military field, since reproducing female characteristics is contrary to the exercise of military functions, since the ideal of military effectiveness is masculinized. In this context, the use of the methodology of qualitative interviews is a tool that allows investigating, through oral history, the ways in which these women who entered the first mixed group of AMAN build their subjectivity, demonstrating the civil aspects that came to be hidden by the military identity forged in the academy.

Military Academy; Army; Genre; Power relations.

PERFORMANCE, PODER E TRANSIÇÃO: UM ESTUDO SOBRE O OFICIALATO FEMININO FORMADO NA AMAN (2021-2022).

Para desenvolver as discussões acerca do tema ao qual se propõe essa pesquisa, são propostos dois pilares. São eles a compreensão dos processos que compõem a construção das duas manifestações identidades formadas nos indivíduos que compõem o objeto de estudo, a identidade de gênero, formada desde seu nascimento e modulada na academia militar e a identidade militar, que inicia seu de formação com a inserção desses indivíduos nos espaços militares. Em seguida, é preciso pontuar como e em que medida essas identidades se cruzam durante a formação das oficiais na AMAN. Quando se relaciona gênero e militares, é possível observar que a entrada de mulheres nas Forças Armadas tem sido um processo ainda mais árduo, tanto do ponto de vista institucional quanto social, haja vista o lócus militar ser histórico e majoritariamente masculino. Contudo, parte-se da perspectiva que as instituições militares não são isentas ou alheias às mudanças históricas e conquistas sociais que

perpassam pela sociedade brasileira, o que tem possibilitado que mulheres ocupem cada vez mais espaços dentro dessas instituições, desde que se iniciou sua inserção no mercado de trabalho.

Mesmo com os avanços no que tange a igualdade entre homens e mulheres, encontra-se na inserção feminina na AMAN o ápice dos mecanismos que permeiam as relações de gênero, pois o acesso feminino aos espaços prestigiados, de poder e comando no interior das Forças Armadas até então ocupados exclusivamente por homens, estabelece uma nova configuração de relações militares na carreira bélica do Exército. Portanto, delimita-se a seguinte questão problema que norteia esta pesquisa: de que modo as performances de gênero e as relações de poder demarcam as funções desempenhadas pelas oficiais formadas na AMAN a partir da construção da identidade militar forjada na Academia?

Optou-se pelo estudo da academia militar do exército para o desenvolvimento desta pesquisa, visto que tal incorporação traz consigo um campo de estudos que nos permite analisar de que maneira a instituição que mais relutou em inserir mulheres agora obrigatoriamente necessita inseri-las em seus quadros de comando e combate. Sendo assim, busca-se principalmente analisar como as performances de gênero e as relações de poder demarcam as funções desempenhadas pelas oficiais formadas na AMAN a partir da construção da identidade militar forjada na Academia. Em segundo plano pretende-se mapear as ofertas e possibilidades de carreira para mulheres militares no Brasil na última década (2012-2022); Pesquisar a formação da cadete militar da AMAN (2017-2021), tendo em vista sua grade curricular, cursos de formação, infraestrutura institucional e relações hierárquicas; Analisar as possibilidades de resistência do Exército às mudanças institucionais e sociais decorrentes da inserção da mulher na AMAN e da ocupação de suas funções em organizações militares e outras demandas que por ventura surjam durante a realização da pesquisa.

Para viabilizar estes objetivos, a metodologia que melhor apresentou-se foi a de entrevista qualitativa, realizada com seis cadetes formadas na primeira turma feminina da AMAN, bem como quatro cadetes do sexo masculino integrantes dessa mesma turma formada entre os anos de 2017-2022.

O desenvolvimento da identidade militar ocorre a partir do ingresso dos militares na EsPCEEx, na transição dos universos civil e militar, e posteriormente na AMAN. De acordo com Brito e Brito (1996), o processo de socialização de militares envolve alguns ritos de passagem. Entre eles, destacam-se o de isolamento do recruta de seu mundo civil, bem como os de regulação, como a prisão temporária em casos de indisciplina e os de despojamento por pressão física e psicológica, feitos pelos veteranos em relação aos novatos. Reitera-se pelos escritos de Albuquerque e Machado: Os ritos se fazem presentes na caminhada do aspirante, ao longo dos intensos anos de preparo, são ritos de ingresso (trote acadêmico), ritos de nivelamento (corte de cabelo e uniformização da indumentária) e ritos de formatura (ALBIQUERQUE; MACHADO, 2001, p. 2).

Dessa forma, a construção da identidade é feita de tal maneira para que o indivíduo seja militar em tempo integral, mesmo quando entra na reserva. Um fenômeno observável a partir desta nova identificação – a militar – é o estabelecimento de um número para cada militar, junto da criação de um “nome de guerra”, que representarão a nova identidade adquirida, que não faz mais parte do civil que foram, pois agora são indivíduos institucionalizados.

No caso das mulheres na AMAN, sabe-se que as atividades desenvolvidas na Academia são equivalentes para ambos os sexos dentro dos cursos de formação a qual pertence cada aluno, o que permite que o processo seja vivenciado igualmente, ainda que com as subjetividades de cada gênero, que tem seu lugar de dicotomia a cada tópico trabalhado durante o desenvolvimento da pesquisa.

Para expor esses contrastes, o conceito de gênero é extremamente importante para entender o contexto da inserção de mulheres em uma academia militar, pois é a partir de uma análise das relações sociais de gênero que é possível examinar o que significa primeiramente ser mulher para então se analisar o que significa ser mulher e militar. Como aporte teórico para tratar de gênero e performance, utilizamos a filósofa Judith Butler (1998). A autora, para

conceituar gênero, elabora uma teoria que discorre a problematização do poder, passando por estruturas socialmente construídas como corpo e mentalidade.

Dessa forma, utiliza-se três dimensões propostas por Judith Butler – sexo anatômico, construção social de gênero e performance – que são analisadas separadamente, mas de forma complementar para a análise dos processos de construção da identidade militar e de gênero a fim ponderar em que medida que se cruzam e como são incorporadas em um contexto de afirmação da superioridade masculina.

Iniciamos com a questão do sexo biológico, o primeiro argumento normalmente utilizado para desqualificar as mulheres no contexto da formação militar (LEITE, 2021), já que está culturalmente demarcado o lugar de fragilidade conferido as pessoas do sexo Feminino. O corpo é a primeira característica de apresentação do soldado, aquela que está exposta; sua aparência masculinizada demonstra força e bravura, que serão base para garantir o bom desempenho para realização das atividades militares. o segundo ponto destacado por Butler, é a construção social do gênero, que apesar de ser complementar ao que tange o sexo biológico, possui também outras determinações.

Este é um ponto relevante para compreendermos como ocorre a construção dessa identidade das mulheres recém incorporadas, porque que ela é desenvolvida em um espaço de dominação masculina (BOURDIEU 1999), ou seja, o processo não se dá de forma igual entre os gêneros, uma vez que a mortificação do Eu (GOFFMAN, 1974) civil será completamente diferente para ambos. Enquanto os homens precisam desfazer- se da identidade civil, as mulheres precisam se desfazer também das condições relativas à feminilidade, maternidade, vulnerabilidade, entre outras vistas como inerentes à mulher.

Por último, com as identidades já formadas é que se pode discutir a ideia de performance, que no contexto militar também está ancorada em formas de expressões masculinas, a performance militar é o desdobramento de uma construção que se inicia no sexo e se confirma no gênero. O oficial, não à toa escrito no pronome masculino, deve se portar de forma robusta, bruta e viril para garantir a efetividade de suas ações relacionadas à atividade-fim de sua formação.

Dessa forma, compreendemos que a construção da identidade dos militares se dá através de um concurso de processos, pautados em moralidades tradicionais baseadas em estereótipos de gênero tão entranhados na cultura e imaginário social brasileiro. Toda a formação das mulheres nas academias militares é perpassada por inúmeras questões que acabam por limitar a performance dessas mulheres.

Sendo assim, não há que se falar em plena igualdade de direitos entre os sexos, percebidos os embates e desigualdades desde o ingresso das mulheres na instituição, até a própria formação de suas identidades como militares.

É extremamente importante entender como será esse processo de mudança das estruturas de poder que formam a força armada mais conservadora do país com a entrada de mulheres na AMAN, já que a consequência deste momento histórico que estamos vivendo, é ter pela primeira vez mulheres em posições de poder, chefia e tomada de decisões dentro do exército Brasileiro. Como todo processo em formação, os desdobramentos que a partir de agora seguem seu curso, guardam caráter inédito e por isso, é importante que algo tão essencial como as bases da formação das mulheres que protagonizaram esse processo seja compreendida.

Referências

ALBUQUERQUE, C.; MACHADO, E. P. Sob o signo de Marte: modernização, ensino e ritos da instituição policial militar. *Sociologias*, Porto Alegre, v. 3, n. 5, p. 214-237, jan./jun. 2001.

ALMEIDA, Mariza Ribas d'Ávila de. Batalhas culturais de gênero: a dinâmica das relações de poder no campo militar naval. Dissertação de Mestrado – Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Serviço Social, 2008.

BOURDIEU, Pierre. O Poder simbólico. Lisboa: Difel, 1989.

- _____. A dominação masculina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999.
- BECKER, Howard S. (1994), Métodos de Pesquisa em Ciências Sociais, São Paulo, Editora Hucitec.
- BUTLER, Judith. "Fundamentos contingentes: o feminismo e a questão do pós-modernismo". Cadernos Pagu, n. 11, p. 11-42, 1998.
- _____. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Tradução de Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
- CALAZANS, M. E. de. Mulheres no policiamento ostensivo e a perspectiva de uma segurança cidadã. São Paulo Perspectiva, jan./mar. 2004.
- CAPELLE, Monica Carvalho Alves. MELO, Marlene Catarina de Oliveira Lopes. Mulheres Policiais, relações de poder e gênero na polícia militar de minas gerais. REV. ADM. MACKENZIE, V. 11, N. 3, Edição Especial. São Paulo, 2010.
- CASTRO, Celso. O Espírito Militar: um antropólogo na caserna. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990.
- GEERTZ, Clifford, 1978. Descrição densa: por uma teoria interpretativa das culturas. In: A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar, p. 13-41.
- GOFFMAN, Erving. Manicônios, Prisões e Conventos. São Paulo, Perspectiva, 1974.
- LEITE, Fabiana Muzzi. POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES DAS CADETES NA ESCOLHA DE ARMA, QUADRO OU SERVIÇO NA AMAN. Academia Militar das agulhas negras, Resende – RJ, 2021.
- SANTOS, R. F. G. ; SILVA, N. F. . Masculinos & Masculinidades: performances, invenções e práticas. REVISTA CRÍTICA HISTÓRICA , v. 11, p. 3-10, 2020.
- SCOTT, J. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Porto Alegre: Educação e realidade, 1990.
- SILVA, da. Fernanda Chinelli Machado. Mulheres de militares: Uma perspectiva geracional. GT 23 - Forças armadas, Estado e sociedade. ANPOCS, 2008.

mcx

